

Compétences collaboratives pour la recherche et le développement responsable des technologies quantiques

NOTE DE SYNTHÈSE

Le présent document a pour objectif de synthétiser et de rendre compte des travaux conduits lors du colloque qui s'est tenu le 6 mai 2025 dans la cadre du 92ème Congrès de l'Acfas à Montréal.

Responsables du colloque

Elsa Paukovics

Stagiaire Postdoctorale
Faculté d'éducation
Université de Sherbrooke
Elsa.paukovics@usherbrooke.ca

Isabelle Lacroix

Professeure titulaire
Vice-doyenne au développement et à l'international de la FLSH
Université de Sherbrooke
Isabelle.lacroix@usherbrooke.ca

Florian Meyer

Professeur titulaire
Faculté d'éducation
Université de Sherbrooke
Florian.meyer@usherbrooke.ca

Discutant·es/invité·es

Emma Bolduc, Université Laval (CA)
Ann-Louise Davidson, Université Concordia (CA)
Pierre Engerran, Université Grenoble Alpes (FR)
Amélie Favreau, Université Grenoble Alpes (FR)
Sami Kedissa, Université de Sherbrooke (CA)
Christelle Lison, Université de Sherbrooke (CA)
Hugo Loiseau, Université de Sherbrooke (CA)
Allison Marchildon, Université de Sherbrooke (CA)
Valérie Payen Jean Baptiste, TELUQ (CA)
Karl Thibault, Université de Sherbrooke (CA)
Priçulla Trouillfou, Université de Genève (CH)
Yann Verchier, Université des Technologies de Troyes (FR)
Charles Verret, Université de Sherbrooke (CA)

Partenaires

Document co-rédigé à l'issue du colloque par Elsa Paukovics, Isabelle Lacroix, Florian Meyer et Emma Bolduc.

Diffusion de la note de synthèse : octobre 2025. Licence : Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>

1. Mise en contexte

Le développement rapide des technologies quantiques a soulevé des questions cruciales sur les compétences nécessaires pour assurer leur développement responsable (Fox et al., 2020; Greinert et al., 2023). Notre étude (Paukovics et al., en cours), ancrée dans le projet *Quantum Dialogue* (2023-2026), met en évidence la nécessité de développer des activités de formation spécifiques au renforcement des compétences transversales chez les chercheur-es, notamment la capacité à collaborer de manière interdisciplinaire et intersectorielle.

Le présent colloque s’est inscrit dans cette perspective en explorant particulièrement le rôle des compétences collaboratives comme pont entre les disciplines. La réflexion collective a porté à la fois sur les situations qui requièrent des compétences collaboratives pour assurer la recherche et l’innovation responsable en sciences et technologies quantiques, et sur la manière dont ces compétences peuvent être développées dans la formation des jeunes chercheur-es de différentes disciplines.

L’objectif était de questionner la collaboration dans un contexte de recherche-développement responsable en technologies quantiques autour de plusieurs enjeux : quels savoirs sont liés à la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle dans le champ des technologies quantiques ? Quels objets d’étude, quelles problématiques et quelles situations de recherche et développement nécessitent une approche interdisciplinaire? Comment intégrer et diffuser ces savoirs dans la formation des jeunes chercheur-es ? En quoi la formation des jeunes chercheur-es peut-elle servir de levier pour rapprocher les travaux universitaires et les innovations industrielles, tout en tenant compte des enjeux sociétaux ?

2. Programme de la journée

9h00	INTRODUCTION	Contexte et définition	Discutantes : Isabelle Lacroix (UdeS) et Elsa Paukovics (UdeS)
9h30	Session 1 - Panel d'expert-es	Le développement responsable des technologies quantiques, au croisement entre savoirs disciplinaires et défis interdisciplinaires	Panelistes : Allison Marchildon (UdeS) ; Hugo Loiseau (UdeS) ; Karl Thibault, (UdeS) ; Amélie Favreau (Université Grenoble Alpes) Discutant : Isabelle Lacroix (UdeS)
10h30	<i>Pause café</i>		
11h00	Session 2 - Atelier remue-méninges	Situations-types de collaboration interdisciplinaire	Florian Meyer (UdeS), Emma Bolduc (Université de Laval), Pierre Engerran (Université Grenoble Alpes), Charles Verret (UdeS)
12h30	<i>Pause dîner</i>		
14h00	Session 3 - Présentations	La formation comme moyen pour soutenir le développement de compétences collaboratives	Discutant-e : Priculla Trouillefou (Université de Genève), Yann Verchier (Université des technologies de Troyes), Elsa Paukovics (UdeS) Modératrice : Christelle Lison (UdeS)
15h15	<i>Pause café</i>		
15h30	Session 4 - Atelier idéation	Outils et méthodes pour soutenir le développement de la compétence collaborative	Discutant-e : Ann-Louise Davidson (Université Concordia), Christelle Lison (UdeS - UdeS), Valérie Payen (Université TELUQ), Sami Kadissa (UdeS - UdeS). Modérateur : Florian Meyer (UdeS)
16h45	CLÔTURE	Synthèse et perspectives pour la recherche et la formation	

3. Note de synthèse des SESSIONS 1 à 4

En guise d'introduction aux sessions, le contexte du projet Dialogues Quantiques est présenté par Isabelle Lacroix (co-porteuse du projet). La notion de compétence est définie comme un « savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations » (Tardif, 2006). Les enjeux de collaboration en recherche, allant du partage à la co-production de savoir (Paukovics, 2023), donnent un premier éclairage sur les questions qui seront soulevées lors des quatre sessions du colloque.¹

SESSION 1 – Panel d'expert-es

Le développement responsable des technologies quantiques, au croisement entre savoirs disciplinaires et défis interdisciplinaires

Questions adressées au panel :

- **Expériences de collaboration** : Pouvez-vous partager un exemple concret de collaboration interdisciplinaire ou intersectorielle dans votre parcours en lien avec les technologies quantiques? Quels ont été les défis spécifiques rencontrés et les bénéfices observés?
- **Spécificité des technologies quantiques** : En quoi la collaboration pour la recherche et le développement des technologies quantiques présente-t-elle des spécificités, et se distingue-t-elle (ou non) des approches collaboratives observées dans d'autres domaines technologiques émergents comme l'intelligence artificielle générative ?
- **Points de convergence et de divergence** : Quels sont selon vous les impensés, les incompréhensions fréquentes, mais aussi les points d'entente qui facilitent la collaboration entre différentes disciplines dans le développement des technologies quantiques?

¹ Lien vers le support visuel qui contient les diapositives de l'introduction : <https://drive.google.com/file/d/1P67EpEDaEt56bDVDCG5CgluXfM0r2hm2/view?usp=sharing>

Hugo Loiseau

Professeur en cybersécurité,
École de politique appliquée
Université de Sherbrooke

La Cybersécurité comme objet frontière :

- Objet flexible, robuste (agrégation de savoirs et de pratiques) et polyvalent (dialogue entre les disciplines, entre les industries et l'université)
 - Les enjeux théoriques et empiriques sont en dialogue
- « Dans le domaine de la cybersécurité, l'aspect humain est immense et doit être exploré ».

Allison Marchildon

Professeure en philosophie
et éthique appliquée
Université de Sherbrooke

L'innovation responsable nécessite :

- Le développement d'un processus d'éthique réflexive et collaborative ;
 - Le passage de l'anticipation à la rétroaction et maintenir un processus continu de réflexion collaborative.
- Compétence éthique : capacité d'être, d'agir et d'interagir en situation éthique.

Amelie Favreau

Professeure des universités en
Droit privé et de la
propriété intellectuelle
Université Grenoble-Alpes

« Il est très difficile de comprendre le quantique, pour travailler ensemble, il faut accepter qu'on ne comprenne pas tout à la technologie ».

- Développement d'une méthode de fiction participative :
- Construction sur l'imaginaire collectif et prospectif ;
 - Travail sur les enjeux, les formes de régulations et de législations.

Karl Thibault

Professionnel de recherche
Institut Quantique
Université de Sherbrooke

Le projet Dialogues Quantiques : Collaborer et dialoguer est indispensable pour anticiper les impacts des technologies quantiques et comment la société va vivre ce développement technologique.

- Approche basée sur le dialogue, Transformative Scenario Planning (Kahane 2012).
- Créer des outils d'accompagnement et de formation, conseil scientifique.

💡 Quelques éléments clés à retenir² ...

- La collaboration interdisciplinaire est indispensable ;
- Il y a une urgence à former les étudiants aux enjeux éthiques du quantique en SHS, mais ils ne doivent pas être les seuls garants de ces enjeux ;
- Malgré l'intégration des SHS par les organismes subventionnaires, c'est plus difficile dans l'industrie ;
- La collaboration interdisciplinaire ou intersectorielle prend du temps ;
- Dans la prospective, il est difficile de voir les enjeux éthiques, mais on sait que le quantique sera une technologie de rupture ;
- Au sein des sciences quantiques, des termes distincts sont parfois utilisés pour parler d'une même chose. Il est donc important de partager le vocabulaire, les significations et de comprendre les manières de travailler ensemble.

² Les diapositives présentées par les panelistes se trouvent aux pages 18-21 dans le support visuel suivant : <https://drive.google.com/file/d/1P67EpEDaEt56bDVDCG5CgluXfM0r2hm2/view?usp=sharing>

SESSION 2 - Atelier remue-méninges

Situations types de collaboration interdisciplinaire dans le domaine des technologies quantiques

Lors de cet atelier, les participant-es ont imaginé et caractérisé trois exemples spécifiques de situations/configurations qui nécessitent la collaboration en recherche et développement des technologies quantiques³ :

Groupe 1 : Un incubateur de start-up quantiques au Québec (interface entre les mondes : académique ↔ Industriel ↔ Institutionnel)

Groupe 2 : Un colloque interdisciplinaire franco-canadien sur la souveraineté quantique (approche systémique avec des interfaces à la fois Disciplinaire ↔ Géographique ↔ Sectoriel)

Groupe 3 : Une commission internationale de normalisation (CINIQ) (interface entre deux mondes : Privés/Industriels (gouvernance technologique) ↔ Société civile)

Des défis transversaux et récurrents ont été identifiés dans les trois situations/configurations :

- Représentativité et inclusion : Déséquilibres dans la représentation des acteurs, avec des groupes manquants ou sous-représentés selon les configurations (décideurs politiques, éthiciens, certains États face aux géants technologiques).
- Déséquilibres de pouvoir : Risques de domination par des acteurs influents, qu'il s'agisse d'approches nationales, de géants technologiques (GAFAM/BATX) ou de détournement vers des objectifs particuliers.
- Temporalités et durabilité : Défis variables selon l'horizon de collaboration. Besoins de mise à niveau rapide à court terme, obsolescence des standards à moyen terme, maintien de l'engagement à long terme.

Des spécificités propres aux technologies quantiques émergent dans les différentes configurations :

- Barrières techniques et vulgarisation : Complexité technologique élevée nécessitant une médiation scientifique systématique, keynotes techniques préalables, investissements massifs.
- Enjeux de souveraineté et géopolitique : Tensions entre coopération internationale et compétition nationale, course technologique intense (GAFAM/BATX), perception stratégique au niveau étatique.
- Évolution rapide et obsolescence : Accélération du rythme d'innovation, standards à durée de vie limitée, nécessité d'adaptation permanente des collaborations.

💡 Quelques éléments clés à retenir ...

- Les collaborations se caractérisent par leur nature intersectorielle (public/privé/académique), interdisciplinaire (sciences dures/SHS/ingénierie) et internationale (enjeux géopolitiques)
- Les tensions suivantes semblent récurrentes dans les situations de collaboration en TQ : tensions entre l'innovation ouverte vs. la souveraineté, tensions entre les standards techniques vs. les considérations éthiques, tension entre la coopération vs. la compétition géopolitique.

³ Des traces photographiques et des synthèses détaillées sont disponibles sur demande.

SESSION 3 - Présentations

La formation comme moyen pour soutenir le développement de compétences collaboratives

Présentation 1. Construire la collaboration : facteurs, besoins et apprentissages

Priçulla Trouillefou, Université de Genève

Cette présentation explore les dimensions essentielles de la collaboration en contexte professionnel. L'intervention s'articule autour de trois axes principaux : premièrement, l'exposition des notions clés d'une collaboration professionnelle efficace, présentant le cadre théorique mobilisé, les objectifs visés et la démarche méthodologique appliquée ; deuxièmement, la description de la formation "Maîtriser la collaboration", une conception centrée apprenant visant

l'amélioration des compétences collaboratives ; et troisièmement, la présentation de l'atelier collaboratif "Savvy In Collaboration" structuré en trois séquences, intégrant une participation interactive du public via des questions en direct par QR code et illustrant une approche de conception coconstruite. Cette recherche s'inscrit dans le cadre des travaux sur le flow d'équipe, l'intelligence collective et émotionnelle, l'autonomie, l'apprentissage collaboratif et le développement professionnel. Lien vers l'enregistrement vidéo de la présentation : <https://www.youtube.com/watch?v=Sik9C1KytAc>

Présentation 2. Des escape game pour développer des compétences chez les étudiants et les équipes de professionnels

Yann Verchier, Université des technologies de Troyes

Cette communication présente une expérience pédagogique innovante autour de deux *escape games* conçus pour favoriser l'acquisition de compétences. Le premier, destiné à des étudiants de L1 en physique-chimie, vise à renforcer les savoirs

scientifiques par le jeu collaboratif. Le second s'adresse à des équipes de professionnels et explore les *soft skills*, en particulier les compétences interpersonnelles comme la communication, la coopération ou la gestion du stress. Ces dispositifs immersifs permettent un apprentissage actif et ludique. Les retours des participants et les observations recueillies soulignent l'efficacité de ces formats. Cette présentation mettra en lumière les objectifs, la mise en œuvre et les impacts pédagogiques observés. Lien vers l'enregistrement vidéo de la présentation :

https://www.youtube.com/watch?v=JJ6x96n4_9w

Présentation 3. Volet éducation du projet Dialogues quantiques

Elsa Paukovics, Université de Sherbrooke

Cette présentation relate l'état d'avancement du volet éducation dans le projet Dialogues quantiques. L'objectif de la recherche est double : comprendre comment une situation de jeu éducatif peut favoriser le développement de la compétence collaborative en contexte interdisciplinaire (visée heuristique), et en tirer des recommandations concrètes pour concevoir une solution éducative adaptée (visée pragmatique). L'analyse s'appuie sur des données qualitatives recueillies lors de rencontres du projet et d'un atelier de création de personas. Les premiers résultats révèlent des tensions

liées à la légitimité perçue des savoirs, en particulier chez les acteurs issus d'autres disciplines que les sciences quantiques, qui expriment souvent ne "rien comprendre" ou ne "rien savoir". D'autres constats soulignent les difficultés à articuler les logiques disciplinaires et la nécessité de soutenir l'engagement, la réflexivité et la construction d'une vision partagée. Des pistes de formation sont proposées, telles que la valorisation des imaginaires sociotechniques et la reconnaissance de l'expertise interdisciplinaire. Lien

vers l'enregistrement vidéo de la présentation :

<https://www.youtube.com/watch?v=KVEy8y2LEC4>

SESSION 4 – Atelier idéation

Outils et méthodes pour soutenir le travail collaboratif

Cet atelier a permis aux participant·es de concevoir des solutions concrètes pour répondre aux défis de collaboration identifiés le matin.

« Et la discussion au fil du temps, s'est recentré sur ce qu'est la collaboration, qu'est ce qui est créé en tant qu'unité ? » (Restitution groupe 1)

Le GROUPE 1 (incubateur de start-up) s'est concentré sur la gouvernance collaborative à long terme. Il privilégie une méthode de "pensée systémique" centrée sur la création d'unité dans la collaboration. Les participants ont identifié trois phases essentielles : la création du groupe (avec évaluation des besoins, définition de valeurs partagées et identification claire des rôles), la mise en place d'un mode d'emploi collaboratif (incluant des mécanismes de prise de décision, des engagements de confidentialité et une gestion temporelle des acteurs), et enfin la construction collective du savoir par le biais d'un réseau interconnecté avec des espaces de collaboration hiérarchisés et une cartographie des acteurs.

« Un document synthèse qui [...] leur permet pendant la journée, de s'ils ont un doute sur telle ou telle définition, de s'y reporter très facilement et d'avoir le même le même niveau de connaissance. » (Restitution groupe 2)

Le GROUPE 2 (colloque interdisciplinaire) a privilégié les outils pédagogiques et les méthodes d'animation interactive. Leur démarche s'articule autour de la phase de capacitation avec un glossaire accessible permettant une mise à niveau commune et l'intervention d'un "traducteur disciplinaire" pour faciliter les échanges entre expertises. Pour l'animation des workshops, ils ont exploré plusieurs méthodes ludiques : des simulations de type "vous êtes le héros" avec prise de décision collective, des modèles de gestion de crise adaptés aux enjeux quantiques, et des approches spécialisées selon l'horizon temporel de chaque thématique.

🔦 Quelques éléments clés à retenir ...

- Les intervenantes de cette session (Christelle Lison, Valérie Payen Jean Baptiste et Ann-Louise Davidson) ont préparé, en amont de l'atelier, plusieurs modalités de travail de groupe qui soutiennent le processus collaboratif. Certaines de ces activités ont pu être vécues lors de cet atelier : le *fish bowl*, l'*after action review*, le *knowledge café*, l'*action learning sets*, l'éllicitation du sens décisionnel par la méthode triadique⁴.

⁴ Lien vers deux ressources mises à disposition par les intervenantes : https://drive.google.com/drive/folders/1vtpB_SOe2HXWJLcOQTjb4p2CT7Mp01P0?usp=sharing

4. Clôture

La conclusion de cette journée a permis de distinguer trois types complémentaires de brokers (passeurs de savoirs) (Dobbins et al., 2009) dans le travail collaboratif : le broker épistémique (qui soutient la transmission de connaissances), le broker logistique (qui articule l'organisation pratique) et le broker affectif (qui veille à faciliter les relations entre les communautés). Cette grille conceptuelle éclaire la conception même de la journée, qui était conçue pour faire vivre différentes expériences de travail ensemble plutôt que de seulement partager des connaissances.

Le format a délibérément alterné entre écoute de présentations, discussions et travail collaboratif, illustrant que « collaborer ne veut pas dire tout faire ensemble et en même temps » (Elsa Paukovics). Cette journée avait pour vocation de créer des ponts, d'ouvrir le dialogue, de susciter des idées et de créer des traces, en considérant la collaboration comme objet d'étude avant d'en faire un simple moyen de travail.

A l'issue de la journée, nous pointons **plusieurs niveaux de formation en jeu** :

- Formation aux compétences collaboratives : définir ces compétences et identifier les publics cibles
- Formation des chercheurs : développer les capacités de recherche collaborative et de collaboration avec d'autres acteurs
- Formation des formateurs : maîtriser les pédagogies actives soutenant le développement des compétences collaboratives
- Formation du milieu industriel : développer leur compréhension des modalités de collaboration avec le milieu académique

Un défi particulier a été soulevé concernant le **développement de l'intelligence émotionnelle**, domaine nécessitant des dispositifs de formation « qui sortent complètement de la boîte » (Florian Meyer).

Ces réflexions ouvrent sur l'intérêt de développer une « **recherche sur la collaboration** en parallèle de la recherche en collaboration » (Isabelle Lacroix). Un partenariat avec des chercheurs de l'Université de Sherbrooke spécialisés dans l'interdisciplinarité a été évoqué, partant du principe que l'interdisciplinarité ne va pas de soi. L'observation des pratiques collaboratives peut ainsi alimenter la formation professionnelle des chercheurs à tous les niveaux d'expérience.

Merci à toutes les personnes présentes pour votre participation et votre implication dans ces réflexions !

5. Références

- Dobbins, M., Robeson, P., Ciliska, D., Hanna, S., Cameron, R., O'Mara, L., DeCorby, K., & Mercer, S. (2009). A description of a knowledge broker role implemented as part of a randomized controlled trial evaluating three knowledge translation strategies. *Implementation Science*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-23>
- Fox, M. F. J., Zwickl, B. M., & Lewandowski, H. J. (2020). Preparing for the quantum revolution: What is the role of higher education? *Physical Review Physics Education Research*, 16(2), 020131. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.020131>
- Greinert, F., Müller, R., Bitzenbauer, P., Ubben, M. S., & Weber, K.-A. (2023). Future quantum workforce: Competences, requirements, and forecasts. *Physical Review Physics Education Research*, 19(1), 010137. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.010137>
- Paukovics, E. (2023). *Du partage à la co-production de savoirs en recherche-développement collaborative. Nature des savoirs en jeu, caractéristiques des transactions de savoirs et postures épistémiques des professionnels* [Université de Genève]. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:169708>
- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement* (Chenelière Education).

6. Lien vers toutes les ressources

- Support visuel de la journée : <https://drive.google.com/file/d/1P67EpEDaEt56bDVDCG5CgluXfM0r2hm2/view?usp=sharing>
- Enregistrements vidéo des présentations
 - Priçulla Trouillefou : <https://www.youtube.com/watch?v=Sik9C1KytAc>
 - Yann Verchier : https://www.youtube.com/watch?v=JJ6x96n4_9w
 - Elsa Paukovics : <https://www.youtube.com/watch?v=KVEy8y2LEC4>
- Ressources pour comprendre et soutenir le travail collaboratif (session 4) : https://drive.google.com/drive/folders/1vtpB_SOe2HXWJLcOQTjb4p2CT7Mp01P0?usp=sharing
- Pour accéder aux traces (photos) de l'atelier et aux synthèses détaillées, veuillez prendre contact avec les responsables du colloque.